

Diana CIUTAC

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Interdisciplinaritatea în educația muzical-corală a elevilor

Rezumat: Interdisciplinaritatea este un fenomen și un principiu universal al existenței și cunoașterii. Valorificarea ei în procesul instructiv-educativ se soldează cu efecte educaționale nebănuite, inaccesibile în cazul abordării unidisciplinare a obiectelor cunoașterii. Studiul le oferă cadrelor didactice, în special dirijorilor corurilor de copii, concepte, principii și metodologii de valorificare a interdisciplinarității, în general, și a interdisciplinarității în educația muzical-corală a elevilor, în particular.

Cuvinte-cheie: multidisciplinaritate, pluridisciplinaritate, interdisciplinaritate, transdisciplinaritate, cânt vocal-coral, ansamblu coral, educație muzicală.

Abstract: Interdisciplinarity is a phenomenon and a universal principle of existence and knowledge. Exploring interdisciplinarity in education has the capacity of yielding surprising results, which would have been unachievable under the normal unidisciplinary approach towards school subjects. Our study offers educators, especially conductors of children's choirs, the

appropriate concepts, principles, and methodologies that help explore interdisciplinarity in general and interdisciplinarity in choral music education in school in particular.

Keywords: *multidisciplinarity, pluridisciplinarity, interdisciplinarity, transdisciplinarity, vocal choral singing, choir, music education.*

”Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viața nu este împărțită pe discipline.”
(J. Moffet)

Argument. Deși avantajul organizării procesului de studiu pe discipline școlare a fost demonstrat didactic, educativ și chiar cognitiv, o astfel de practică are dezavantajul de a oferi o percepție și o înțelegere secvențială, insulară a obiectului cunoașterii. Totuși, de regulă, obiectul cunoașterii este o entitate legată genetic, tematic și structural cu o mulțime de alte entități. Deci stabilirea conexiunilor funcționale între disciplinele școlare este necesară în scopul de a obține o percepție unitară și coerentă a fenomenologiei existențiale.

Reforma învățământului și educației, care se desfășoară și în spațiul est-european, inclusiv în cel românesc, antrenează în mod obligatoriu și abordarea interdisciplinară a educației. Deseori însă, aceasta este înțeleasă îngust, doar ca aplicarea în procesul instructiv-educativ a unor conținuturi de la alte discipline, asemănătoare tematic. În continuare, vom demonstra că interdisciplinaritatea este un fenomen mult mai complex și mai profund, el angajând toate sferile și domeniile instruirii și educației.

Interdisciplinaritatea, mai mult decât oricare alt fenomen pedagogic, conduce la una dintre cele mai importante finalități ale educației: capacitatea de a recepta, a înțelege și a comenta/interpreta lumea și pe sine în lume ca unitate și universalitate. Aplicată la educația artistic-estetică, interdisciplinaritatea își sporește capacitatea integratoare, deoarece însăși opera de artă are caracter integrator, atât ca entitate a cunoașterii artistice, cât și ca factor de integrare a procesului de cunoaștere și a formării/dezvoltării capacităților de cunoaștere. Educația artistic-estetică interdisciplinară a elevilor din școala generală, dar și a celor din școlile și liceele cu profil artistic este indispensabilă, deoarece contribuie: 1) la însușirea unor instrumente complexe de învățare și cunoaștere și, implicit, la formarea unei culturi generale solide; 2) la modelarea artistică generală complexă a educabilului; 3) la desăvârșirea sa morală. Așadar, interdisciplinaritatea trebuie conștientizată și de către educabili, mai ales prin apropierea principiilor cunoașterii artistic-estetice, deschizătoare a conexiunilor între disciplinele școlare, oferindu-li-se oportunități de cunoaștere a lumii și a sinelui în lume.

Concepte-cheie. Conexiunea disciplinară se realizează în patru moduri: *multidisciplinaritatea*, *pluridisciplinaritatea*, *interdisciplinaritatea* și *transdisciplinaritatea*.

Multidisciplinaritatea constă în juxtapunerea unor

elemente ale diverselor discipline pentru a pune în lumină aspecte comune. Fiind forma cea mai puțin dezvoltată de interpătrundere a disciplinelor, aceasta rezidă în alăturarea anumitor elemente de conținut/metodologie ale diverselor discipline, evidențiind caracteristicile lor comune, și presupune o comunicare deschisă și simetrică între diferiți specialiști. Astfel, o temă/problemă ce aparține unui domeniu este supusă cercetării, analizei din punctul de vedere al mai multor discipline. În funcție de specificul său, fiecare disciplină își aduce contribuția la investigarea unei teme de interes, dar, totodată, își menține intactă structura și independența în raport cu celelalte materii.

Pluridisciplinaritatea este o integrare mai accentuată, bazată pe comunicarea simetrică între diferite paradigme explicative. Distanța acesteia față de multidisciplinaritate este încă inconsistentă și ține de tipul de discipline care intră în procesul de integrare la acest nivel: pluridisciplinaritatea presupune corelarea, cooptarea unor discipline înrudite; în cazul multidisciplinarității – disciplinele nu sunt neapărat vecine și cu legături evidente între ele.

Avantajele multi-/pluridisciplinarității sunt multiple și țin de formarea de legături între conținuturile diverselor discipline, explicarea multiaspectuală a unor teme/probleme ce nu pot fi lămurite în cadrul unei singure discipline, cerând un efort conjugat pentru a fi clarificate.

Transdisciplinaritatea conturează o întrepătrundere, chiar o fuziune a mai multor discipline, care conduce la apariția unor noi discipline sau la alte domenii de cunoaștere. Este forma superioară a interdisciplinarității și însumează concepte, metodologie și limbaj care tind să devină universale (teoria sistemelor, teoria informației, cibernetica, modelarea, robotizarea etc.). Astfel, transdisciplinaritatea deschide calea către nivelul superior al cunoașterii, implică descoperirea unor noi câmpuri de investigație, fiind centrată pe viața reală, oferind șansa de a soluționa probleme complexe și de a face față provocărilor lumii actuale.

Interdisciplinaritatea implică stabilirea și folosirea unor conexiuni între limbaje explicative sau operații, cu scopul diminuării diferențelor care apar între disciplinele clasice. Ea rezidă în transferul de concepte și metodologie dintr-o disciplină în alta și abolirea limitelor artificiale între domenii, oferind un tablou integrat și holistic al lucrurilor, care sunt, de regulă, cercetate, analizate separat. De aceea, interdisciplinaritatea: 1) elimină rupturile, lacunele dintre discipline, stabilește relațiile funcționale dintre conținuturile diverselor discipline; 2) formează și consolidează structuri mentale dinamice, flexibile, capabile să sprijine luarea deciziilor; 3) încurajează rezolvarea de probleme, cea mai importantă forță motrice a integrării.

Istoric. Pentru prima dată termenul *interdisciplinaritate* este atestat în *Dicționarul de neologisme* al lui F. Marcu și C. Manea (1986) și în *Le petit Larousse en couleurs* (1995), fiind definit ca “stabilirea unor relații între mai multe științe sau discipline”.

Interdisciplinaritatea a fost abordată încă în antichitate. În Grecia antică, pregătirea tinerilor îmbina gramatica, muzica, dansul, matematica. În domeniul gândirii spirituale, Platon a creat specia literară a dialogului, iar discipolul său Aristotel a sistematizat așa domeniul ca metafizica, logica formală, retorica, etica. În artă, interdisciplinaritatea se regăsește sub denumirea de *sincretism*: contopirea de elemente eterogene din diverse ramuri (literatură, muzică, dans etc.). Tragedia antică elenă este prima întruchipare a sincretismului, ea îmbinând poezia, muzica, actoria, regia.

În creația populară românească, sincretismul artei se manifestă în obiceiuri, tradiții și jocuri (*Irozii*, *Plugușorul*, *Capra*, *Călușarii*, *Paparudele* etc.), în care muzica vocală și cea instrumentală se îmbină cu jocul de scenă, scenografia, baletul și acțiunea dramatică. Inițierea pluridisciplinară și interdisciplinară este abordată în literatură de Dimitrie Cantemir și Bogdan Petriceicu Hasdeu, care au privit problemele din toate perspectivele disciplinare.

Pedagogia realizează o definiție complexă interdisciplinarității, la mai multe niveluri: **organizațional-didactic** sau **curricular** – ca formă de cooperare între discipline/științe, respectând principiile didactice; ca modalitate de organizare a conținuturilor învățării și de conexiune de limbaje explicative; **teleologic** – ca instrument de formare a imaginii unitare a realității și a gândirii integratoare, obținută prin acumularea de informații ce pot fi aprofundate; descoperirea tainelor temei abordate; corelarea limbajelor diferitelor genuri de artă/opere de același gen și specie; aplicarea cunoștințelor în practică; favorizarea economiei timpului, formarea personalității elevului pe diverse planuri: intelectual, emoțional, social, estetic și fizic; **conținutal** – ca intersectare/interacțiune a unor arii curriculare și discipline, prin diminuarea limitelor disciplinare, descoperind teme comune ce solicită capacități metacognitive, care conduc la o rată mai înaltă de învățare, la competențe de luare a deciziilor, de rezolvare de probleme ș.a.; **metodologic** – ca interconexiune/interferență a metodologiilor din varii domenii de cunoaștere și învățare disciplinară.

Interdisciplinaritatea se realizează și între componentele curriculare sus-numite. Astfel, teleologia (scop-obiective-finalități) interacționează cu conținuturile și metodologiile, soldându-se cu formarea de competențe și dezvoltarea personalității. O finalitate specifică este competența interdisciplinară¹ – una din competențele-cheie. Prin interdisci-

1 Conform lui Vl. Pâslaru, termenul *competență transversală*, folosit de mai multe surse, este impropriu limbii române, el trebuind a fi înlocuit, potrivit cu sensul pe care-l comportă, cu termenul *competență interdisciplinară* [Cf. 4].

plinăritate au loc și transferuri la nivel conceptual.

Interdisciplinaritatea presupune prezența a două repere: o cultură interdisciplinară bogată a profesorului și o muncă consecventă și serioasă în echipă.

Sursele examinate de noi marchează următoarele avantaje ale învățării interdisciplinare: unifică și integrează curriculumul școlar la faza proiectivă; contribuie la consolidarea caracterului deschis al cercetării și al practicilor sociale; diminuează caracterul fragmentar-insular al învățării; încurajează colaborarea directă și schimbul între specialiștii de diferite discipline; centrează procesul de instruire pe elev; instituie o învățare durabilă; solicită aplicarea metodologiilor activ-participative (lucrul pe centre de interes, învățarea tematică sau conceptuală, învățarea pe bază de proiecte sau probleme, învățarea prin cooperare ș.a.) și le valorifică; creează structuri mentale și acțional-comportamentale flexibile și integrate, cu potențial de transfer și adaptare.

Referindu-se la noile tendințe în metodologia didactică, C. Cucoș scrie: „... în cadrul unui sistem de instruire, metodologia didactică trebuie să fie consonantă cu toate modificările și transformările survenite în ceea ce privește finalitățile educației, conținuturile învățământului, noile cerințe ale elevilor și societății. Metodologia se cere a fi suplă și permisivă la dinamica schimbărilor care au loc în componentele procesului instructiv-educativ. Calitatea unei tehnologii este dată de flexibilitatea și deschiderea ei față de situațiile și exigențele noi, complexe ale învățământului contemporan” [1, p. 83].

Interdisciplinaritatea în cadrul educației muzicale. Cu privire la impactul artelor asupra învățării, M. Rusu notează că acestea au calitatea de a ajunge și la elevii cu acces limitat, la cei marginalizați sau izolați; pot schimba mediul de învățare cu unul de descoperire; îmbunătățesc relațiile interpersonale dintre elevi [6, p. 21]. Or, arta are puterea de a îmbunătăți performanțele elevilor anume prin interdisciplinaritatea implicată.

Muzica lucrează doar cu șapte note muzicale, dar cu ajutorul metodei matematice combinatorice au fost create milioane de piese, care încântă și sensibilizează sufletele unei lumi întregi. Prin tipare de ton și semiton, au apărut gamele și acordurile. Aceste tipare constituie logica și structura muzicii. Matematicianul J.-L. Lagrange mărturisea că muzica îl detașează frumos de problemele cotidiene, iar A. Einstein era un bun violonist.

În cadrul orelor de ansamblu coral se pot realiza diverse conexiuni atât cu discipline apropiate – *Solfegiul*, *Istoria muzicii*, *Arta vorbirii*, *Coregrafia*, *Arta teatrală*, *Limba și literatura română*, *Arta plastică*, *Educația moral-spirituală*, cât și cu cele mai puțin tangențiale – *Istoria*, *Geografia*, *Biologia*, *Educația fizică*, *Informatica* ș.a.

A. Grosu definește interdisciplinaritatea ca „un an-

sambu de relații și interacțiuni dintre diferite conținuturi, angajate la nivelul unui demers didactic și educativ în scopul formării/dezvoltării personalității elevului”, afirmând că „în plan muzical realizează o coordonare la nivel superior a două sau mai multe domenii prin care se poate ajunge la un conținut comun, cum ar fi literatura muzicală; la crearea unui gen de muzică – cântecul, apărut din simbioza muzicii cu literatura; la apariția unei arte cum e coregrafia, rezultată din sincronismul muzică-dans” [3, p. 38].

Conceptul privind dezvoltarea abilităților receptive, expresive și de comunicare la orele de educație muzicală este prezentat și în lucrarea R.C. Filimon, care se referă și la implementarea metodei Orff în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar din întreaga lume: „Experiența artistică și cea din domeniul educației muzicale a compozitorului Carl Orff a dat naștere metodologiei pedagogico-muzicale *Orff Schulwerk*, bazată pe unitatea dintre muzică, mișcare, dans și vorbire” și: „Conceptele pedagogice orffiene, pe lângă efectele lor benefice în dezvoltarea abilităților receptive, expresive și de comunicare, au dat rezultate terapeutice deosebite în recuperarea copiilor cu probleme de dezvoltare și cu diferite forme de handicap” [2, p. 16].

Prin intermediul artei se formează și se dezvoltă receptivitatea generală – capacitatea de a fi sensibil la ceea ce se petrece în lumea în care copilul trăiește și își desfășoară activitatea, de a reține și reda în mod creativ multiplele aspecte ale acestei realități. În cei 9 ani de activitate în calitate de dirijor, profesor de canto și de educație muzicală, am avut ocazia să instruim copii de toate vârstele, din școli cu și fără profil de arte, din mediul rural și din cel urban. În această perioadă, am comparat mai multe lucruri, am experimentat noi idei pedagogice: am realizat conexiuni între arta corală și *solfegiere*, pe care o considerăm primordială unui ansamblu coral, deoarece solfegiul stă la baza artei corale, elimină orice imperfecțiune, dăruiește sunetelor strălucire, iar acordurilor – perfecțiune.

După *Solfegiu* urmează *Istoria muzicii*, care explică cel mai bine maniera, stilul în care trebuie interpretată o piesă, prin cercetarea perioadei în care a fost scrisă (epoca și viziunile acesteia, viața și activitatea compozitorului), momente importante pe care dirijorul trebuie să le abordeze înaintea studierii unei opere muzicale și care implică, de multe ori, și cunoașterea altor aspecte: or, participarea la concursuri corale municipale, naționale, internaționale poate avea loc numai dacă este respectat regulamentul acestora, care impune interpretarea unor opere de valoare din epoca Renașterii, Clasicismului etc., din patrimoniul național și universal, iar dirijorul și coriștii sunt obligați să respecte interpretarea specifică perioadei, care ține de nuanțe dinamice, tempo, mișcări scenice, vestimentație etc.

Conexiunea dintre cursul de *Anatomie* și cel de *Artă corală* este clară de la primele ore, când le vorbim elevilor despre structura și funcțiile aparatului respirator, genera-

tor, rezonator, articulador, auditiv, arătându-le imagini și demonstrându-le cum se respiră corect, care este poziția corectă a spatelui ș.a.

Corelația dintre disciplinele școlare *Educația fizică* și *Muzică (Arta corală)* apare la fiecare lecție, la începutul acesteia, când elevii execută exerciții de încălzire a mușchilor faciali, abdominali, respiratori; exerciții de relaxare a umerilor, a coloanei vertebrale etc.

În ultima vreme, în interpretarea corală este tot mai pronunțată tendința de a utiliza elemente din cursurile *Coregrafie* și *Artă teatrală*: mișcări scenice, aranjarea corului în „desene” libere pe scenă, vestimentație tematică, recitative, strigături, teatralizări ș.a., care, îndeplinite cu gust și măiestrie, largesc orizontul artei corale, simplifică pătrunderea spectatorului neinițiat în tainele acordurilor corale, apropie arta muzical-corală de sufletul acestuia. Inovațiile sunt apreciate și încurajate de profesioniști.

Prin relația artei muzical-corale cu *Limba și literatura română* se aprofundează și se amplifică mesajul operei muzicale, se facilitează receptarea acestuia. Mesajele umanității devin valori, sunt mai bine înțelese, conservate și transmise noilor generații. S. Postolachi afirmă, în acest sens, că „o latură deosebită a cântului coral este legătura firească între muzică și exprimarea verbală. Ea este metoda incipientă de comunicare între societăți, materializând în sensul cel mai direct conștiința” [5, p. 66].

Dovezi ale conexiunii strânse dintre cursurile *Muzică* și *Educație moral-spirituală* datează din cele mai vechi timpuri și se regăsesc în toate epocile – preistorică, antichitate, Evul Mediu, Renaștere, Baroc etc., deoarece muzica religioasă a stat la baza celor mai de vază opere: *Missa* lui O. di Lasso și *Missa în C minor* a lui W.A. Mozart, *Requiemul* lui W.A. Mozart, *Mila păcii* a lui G. Musicescu, *Miluieste-mă, Dumnezeuule* a lui Gh. Cucu, *Doamne, strigat-am către Tine* și *Canonul Sf. Andrei Criteanul* ale lui M. Berezovschi ș.a. Nici astăzi muzica bisericească nu lipsește din repertoriile ansamblurilor corale. J.S. Bach considera că toată arta adevărată este religioasă prin însăși perfecțiunea ei. Pornind de la ideea că „rugăciunea este cântecul inimii”, conștientizăm imposibilitatea de a dispersa aceste două domenii: teologia și muzica. Scopul primordial al muzicii religioase constă în a-i ajuta pe credincioși să se redescopere, să-și evalueze și să-și desăvârșească relația cu Divinitatea, cu sine și cu semenii.

În practica noastră de dirijor al corului de copii, în luna decembrie a fiecărui an, îl invităm la ore pe preotul care predă *Educația moral-spirituală* în liceu. Alternăm împreună interpretarea colindelor, predicilor, troparelor, ecteniilor cu replicile corului „Doamne miluiește!”. La fel procedăm și de Hramul liceului, când, la invitația preotului, participăm la Slujba de Sfințire cu ectenii

și alte cântări, precum *Tatăl Nostru, Împărate Ceresc; Apărătoare Doamnă, Suflete al meu* de M. Berezovschi; *Pre Tine Te lăudăm* de G. Musicescu ș.a. Despre frumusețea și oportunitatea acestor lecții mărturisește comportamentul elevilor, bunăvoința și dorința lor de a se implica, încurajarea din partea administrației liceului, susținerea părinților și a bunicilor.

Un exemplu de relație dintre cursul de *muzică* și cel de *artă plastică* este atelierul susținut la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, în perioada 30 august-1 septembrie 2017, de soprana Olga Bolgari (Austria), profesoară de canto, care, printre diverse metode de predare a artei vocale, a prezentat și procedeul desenării unui cerc de jos în sus și de la stânga la dreapta, astfel încât exercițiul vocal (ascendent-descendent) să culmineze în partea lui de sus. La început, elevul va desena realmente acest cerc în timp ce interpretează, iar mai târziu doar și-l va imagina sau va avea „vie” această senzație de ascendență, culminație, descendență.

La orele de cor, le propunem elevilor din clasele primare să reprezinte mesajul transmis de o lucrare printr-un desen (teme: primăvara, colinde, mama, patria, îngerașul, familia, prietenia ș.a.), iar celor din clasele gimnaziale – prin elaborarea unui simbol (teme: libertatea, creativitatea, singurătatea, dragostea, încrederea ș.a.), care urmează a fi explicat prin argumente cu privire la tempoul ales de autor, text, nuanțe dinamice etc. Aplicând acest procedeu, provocăm elevii să înceapă o cercetare asupra piesei, analizând-o multi-, inter- și pluridisciplinar.

Pentru a crea o expoziție pe marginea unei lucrări muzicale cu temă istorică – *La poartă la Ștefan Vodă* (colind), *Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare* (cântec popular), *Codrii mei* de E. Doga, *Eu mă duc, codrul rămâne* (cântec popular), *Hora Unirii* (versuri de V. Alecsandri, muzică de A. Flechtenmacher) etc., elevii de la secția *Arta plastică* pot fi ghidați de doi sau de mai mulți profesori – bunăoară, de artă plastică – de educație muzicală; de muzică – de istorie – de limbă și literatură română. Astfel de corelări interdisciplinare contribuie semnificativ la formarea și dezvoltarea gândirii elevilor, a capacității de a aplica cunoștințele în practică.

Chiar și tehnologiile informaționale pot ajuta artei corale, dacă sunt folosite rațional. Renumitul dirijor Teodor Zgureanu îndrumă într-una din lucrările sale: „Dragă tânăr-dirijor, dacă ai intenții de a organiza un colectiv coral de forță, atunci nu începe cu demonstrarea aparatului dirijoral sau cu abilitățile tale muzicale de excepție. Mai bine începe cu momentele lucide fermecătoare ale sonorității vocilor, armoniile corale, posibilitățile tehnice ale corului. Demonstrează coriștilor înregistrări ale unor coruri care s-au afirmat la diverse concursuri internaționale” [6, p. 6]. Într-adevăr, nu putem participa

la toate festivalurile din țară și de peste hotare ca să le arătăm coriștilor exemple de colective forte, dar putem accesa pagini web cu înregistrări și poze (de aranjări în scenă, costumații, expresivitate etc.), mai noi sau mai vechi, precum cele indicate de sursele 9-11 din *Referințe bibliografice*.

În concluzie: Interdisciplinaritatea este un fenomen și un principiu universal de existență și de cunoaștere. Tot ceea ce există poate fi cunoscut doar în mod interdisciplinar, căci nimic nu există izolat, ci doar în relație cu alte lucruri și ființe. Cunoașterea interdisciplinară însă nu exclude și nici nu diminuează identitatea obiectelor cunoașterii, ba, dimpotrivă, o consolidează. Literatura și artele sunt fenomene sincretice prin definiție, deci și cunoașterea lor cât mai deplină și mai eficientă nu poate fi decât una interdisciplinară. Interdisciplinaritatea în educația artistic-estetică, mai mult decât în alte domenii ale cunoașterii, antrenează și formarea/dezvoltarea complexă, multilaterală a subiectului cunoscător, a educabilului. În educația muzical-corală, interdisciplinaritatea este definitorie, deoarece copiii cântă împreună, astfel interacționând universuri artistice diferite, care, împreună, creează opera muzical-corală – valoare ce mărturisește și despre formarea unor valori artistic-estetice la cei care au creat-o și au interpretat-o.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cucuș C. Pedagogie. Iași: Polirom, 1996.
2. Filimon R. C. Metoda Orff Schulwerk și muzicoterapia Orff. În: Educația artistică: realizările trecutului și provocările prezentului, multiple semnificații ale educației estetice – repere practice. Chișinău: Grafema libris, 2015.
3. Grosu A. Formarea competenței de cunoaștere și înțelegere a diversității fenomenului muzical-artistic din perspective inter-, trans-, pluridisciplinară. În: Învățământul artistic în contextul valorificării potențialului creativ al elevilor. Iași: Ars longa, 2016.
4. Pâslaru VI. Introducere în teoria educației literar-artistice. București: Sigma, 2013.
5. Postolachi S. Cântul coral – arta posibilităților nemărginite. În: Dimensiuni ale educației artistice. Vol. IX. Iași: Artes, 2013.
6. Rusu M. Multiple semnificații ale educației estetice – repere practice. În: Educația artistică: realizările trecutului și provocările prezentului, multiple semnificații ale educației estetice-repere practice. Chișinău: Grafema libris, 2015.
7. Zgureanu T. Îndrumări utile pentru dirijori de coruri de copii, de tineret, de amatori, omogene, mixte. Chișinău: Pontos, 2015.
8. <https://dexonline.ro>
9. <https://www.crestinortodox.ro>
10. <https://evelinepauna.ro>
11. <https://www.chernomorskizvutsi.com/en>